

moderneREGIONAL

Verdämmt (17/2)

Wärmedämmung und andere Abwege

Deutschland hat als Land der Dichter und Dämmer eine wachsende Leidenschaft für die Isolierung seiner Bauten entwickelt. Ein Metier, von dem gerade die empfindlichen Oberflächen der Architekturmoderne nicht immer profitieren. Den Abgründen und Auswegen der Wärmedämmung und Oberflächenbehandlung widmet moderneREGIONAL daher ein eigenes Themenheft.

Daniel Bartetzko

[3-8]

Ursula Baus

LEITARTIKEL:

Verteidigen, was kein Denkmal ist

[9-15]

Dina Dorothea Falbe

FACHBEITRAG: Was schief gehen kann

[16-18]

Thomas Rempen und 16 Master-Studierende

FACHBEITRAG: „Klartext!“

[19-22]

INTERVIEW: Mathias Pfeil

[23-26]

Daniel Bartetzko

PORTRÄT: Zweimal Bürofassade

[27-32]

Martin Maleschka

FOTOSTRECKE: Voher-Nachher-Platte

LEITARTIKEL: Verteidigen, was kein Denkmal ist

von Ursula Baus

Pech für den Specht: Hier hat sich ein anderes Vöglein schon ein Nest gebaut (Bild: Anna Blaschke)

Dass derzeit die Wärmedämmung wie eine Mitretterin der Welt gehandelt wird, hat in erster Linie mit dem wirtschaftspolitischen Projekt „Energiewende“ zu tun. Politisch werden Dämm- und Verbrauchswerte festgelegt, die für weite Teile des Bestandes, in dem gewaltige Mengen „grauer Energie“ stecken, kaum zu erreichen sind. Zu fragen ist nun, wie wir überhaupt in die Lage gekommen sind, Energie sparen zu müssen. Und welche Konsequenzen für das Thema Dämmen zu ziehen sind.

Warum überhaupt dämmen

Seit Jahrzehnten treiben wir Raubbau an unseren Lebensgrundlagen. 1972 wies der Club of Rome mit dem Buch „Die Grenzen des Wachstums“ auf die katastrophalen Folgen einer zerstörerischen Wirtschafts-ideologie hin. Seine Prognosen wurden immer wieder bestätigt und verschärft. Drei Szenarien werden nun für 2050 diskutiert: dass die Welt

nachhaltig bewirtschaftet werde, die Weltgesellschaft zur Zweiklassengesellschaft mutiert oder der ökologische Kollaps eintritt. Das schlechteste Szenario gilt derzeit als das wahrscheinlichste. Und wir alle in den Wohlstandsländern tragen mit unseren Lebensstilen dazu bei.

Die Bundesregierung möchte sich derweil weltmarktstrategisch als Mustermannschaft in Sachen Klimaschutz (= Weltrettung) profilieren und setzt sich dabei ambitionierte Ziele. Aber wie diese zu erreichen sind, polarisiert. Tangiert sind grob vier Bereiche: Industrie, Verkehr, Haushalte und Gewerbe/Handel/Dienstleistungen. Dabei kommt es wegen der CO₂-Relevanz maßgeblich darauf an, welche Energieträger jeweils benutzt werden: Der Verkehr verwendet kaum erneuerbare Energien, bei Industrie und Haushalten sieht es anders aus. Sehr lesenswert ist dazu der 314 Seite umfassende Endbericht zur „Datenbasis zur Bewertung von Energieeffizienzmaßnahmen in der Zeitreihe 2005 – 2014“ des Bundesumweltamts.

Weiter so?

Auf stadt- und architekturelevante Bereiche bezogen, ist die Bauwirtschaft erheblich von Einsparzwängen betroffen, weil Heizbedarf rund 75 Prozent des Energieverbrauchs eines privaten Haushalts ausmacht. Das ruft selbstverständlich die Dämmstoffindustrie auf den Plan, die nicht zu Unrecht satte Gewinne wittert. Betroffen ist in ähnlicher Größenordnung auch die Autoindustrie, die jedoch wenig in die Vermarktung von E-Autos investiert, stattdessen absurde PS-Monster als Dreckschleudern mit gelegentlich betrügerischen Mitteln an Mann und Frau bringt. Ihren Anteil an den klimarelevanten Problemen haben auch die CO₂ trüchtige Landwirtschaft und nicht zuletzt jeder einzelne Verbraucher, der durch sein eigenes Verhalten sehr viel bewirken kann.

Dass der Einzelne inzwischen vorwiegend als „Verbraucher“ bezeichnet wird, offenbart die globale Misere einer Wirtschafts-ideologie, die nichts anderes als Wachstum kennt und zu horrend steigendem Energiebedarf führt. Deswegen ließe sich als Erstes das „Nicht-Verbrauchen“ fordern: Fahrradfahren, ÖPNV und Carsharing benutzen. Zudem könnte man alle, die mehr als die derzeit durchschnittlichen 46 Quadratmeter bewohnen, steuerlich zur Kasse bitten – und mit derartig eingestrichenen Steuergeldern den Ausbau erneuerbarer Energien, Erforschung von geeigne-

ten Speichern, eines herausragenden Stromnetzes vorantreiben. Außerdem ist jeder von uns gefordert, sich vielleicht einen Pullover anzuziehen statt die ganze Wohnung auch im Winter auf 23 Grad zu heizen.

Abriss und Erneuerung: Teufelskreise

Wir leben jedoch in einem vom Wachstumswahn geradezu besessenen, wirtschaftlich pumperlgesunden Land. Wo immer sich eine Chance ergibt, an staatliche Gelder oder staatlich verordnete Privatausgaben heranzukommen, stehen Lobbyisten vor den Abgeordnetenhäusern in Berlin und Brüssel Schlange – sie haben in Berlin sogar unkontrollierten, freien Zugang. Lobbyisten verkünden am liebsten steigende Umsatz- und Absatzzahlen. Die Folgen für Stadt und Architektur sind kaum abzu-sehen, weil Dämmen und Abriss und Neubau und noch mehr Autos auf den Straßen durch Wirtschaftsrelevanz gerechtfertigt werden, die nahezu sakrosankt ist, während Fragen der Baukultur dreist in den Bereich des ökologisch Unanständigen gedrängt werden. Dämmen rettet die Welt, die vom Wachstumswahn nicht ablässt?

Wandel- und Weiterentwicklung – nicht zu verwechseln mit Fortschritt – prägen Architektur- und Stadtentwicklung seit eh und je. Wie unterschiedlich und warum architekturgeschichtliche Epochen aus unterschiedlichen zeitlichen Distanzen bewertet werden, ist ganz und gar nichts Neues. Gotische Kirchen wurden unbefangen barockisiert, im 19. Jahrhundert feierten Vorlieben für diverse, Jahrhunderte zurückliegende Epochen fröhliche Urständ. Und noch in den 1970er-Jahren wurden ganze Blöcke geringgeschätzter Wohnbauten des 19. Jahrhunderts abgerissen, man zerschlug den blöden Stuck, hängte die hohen Decken ab, baute quietschbunte Kunststofffenster ein – und pinselte die Holztüren auch mal azurblau, schokoladenbraun oder orange an. Heute sind „Altbauten“ nur beliebt, wo sie mit viel Geld „sanziert“ und mit Edelstahlküchen und Wellness-Bädern angereichert sind – außerdem mit dreifachverglasten Denkmalschutzfenstern dem Verkehrslärm trotzen und wärmetechnisch zugleich das Umweltgewissen von Bewohnern beruhigen, die immer mehr Quadratmeter und eine immer komfortablere Mobilität in Anspruch nehmen.

moderneREGIONAL

Ornament ist unbestritten eine ästhetisch prägende Qualität von Architektur – verschwindet sie hinter Dämmung, verlieren Straßenzüge und Städte ihre Identität (Bilder: Ursula Baus)

Das denkmalgeschützte, bestens erhaltene Finanzministerium in Stuttgart wurde 2015 zugunsten eines Konsumquartiers (Architekten: Behnisch) abgerissen (Bilder: links: Wolfram Janzer, rechts: Wilfried Dechau)

Stets zu spät: die Denkmalpflege

Zwar war mit der staatlichen Denkmalpflege im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts der Anfang eines architekturgeschichtswissenschaftlichen Schutzes von Bausubstanz gelungen, um sie den Begehrlichkeiten des Marktes, der Ideologen und Geschichtskennntnislosen zu entziehen. Ohne hier im Einzelnen auf die Fehden innerhalb der Denkmalpflege eingehen zu können – das wird hier im Gespräch mit Thomas Pfeil thematisiert –, muss darauf hingewiesen werden, dass die Denkmalpflege diesen Begehrlichkeiten der praktischen Stadt-, Verkehrs- und Baupolitik stets hinterherhinkt. Heute ist sie politisch in weiten Teilen der Republik entmachtet – wie zum Beispiel in Baden-Württemberg, wo sie dem Finanzministerium unterstellt worden ist. Das ist, um in einer Tierfabelwelt zu sprechen, so, als treibe man Gänse in ein Gehege, in dem der Fuchs das Sagen hat. Das Konzept der TU München, mit der Zusammenlegung der Institute des Denkmalpflegers Thomas Pfeil und des Architekten Andreas Hild etwas Neues in Angriff zu nehmen, könnte die zeitliche Dimension des Denkmalschutzes neu in eine politische Diskussion einbringen – nicht zuletzt, um die Problematik deutlich zu machen, dass alle Hinterlassenschaften der Baustoffindustrie auf ihre entsorgungsrelevanten Konsequenzen bereits in die Zulassungskriterien einfließen müssen.

Es steht viel auf dem Spiel

Es sei hier ein Hinweis auf die Schweiz erlaubt, die wenig Kriegszerstörung, keine Autolobby, aber doch erheblichen Wohlstand und eine florierende Bauwirtschaft hat. Eine wirklich eindrucksvolle Rolle spielt bei den Eidgenossen, dass man Heimat, Kulturlandschaften, öffentliche Bauwerke, bauliches Eigentum kontinuierlich pflegt. Dass ganze Quartiere verlottern und verwahrloste Häuser abgerissen werden – so weit kommt es viel seltener als hierzulande. Erneuerung und Nachverdichtung spielen sich deswegen auf einem baukulturell ganz anderen Niveau ab, das keine Epoche gegen eine andere ausspielt. In deutscher Gründlichkeit heißt Pflegen „Konservierungswissenschaft“ (siehe Pfeil und Hild). Gerade Material- und Konstruktionsqualitäten werden von einer fortschritts- und wachstumsabhängigen Baustoffindustrie schlicht ignoriert. Was Dina Dorothea Falbe (in dieser Ausgabe) über die Rolle der Denkmalpflege im Fall des Vonovia-Projektes in Schmargendorf berichtet, spricht dazu Bände.

Literatur: www.clubofrome.de; Radermacher, Franz Josef, Es ist fünf vor zwölf. Die Schweiz 2015, in: TEC21, 16, 2017, S. 35-38.

Immer das Gleiche: die Feindbilder

Ärgerlich ist gerade in Deutschland, wo Krieg und Wiederaufbau, Betongoldgräberstimmung in Wirtschaftswunderzeiten und Verkehrsentwicklung, Energiepolitik und Bauwirtschaftslobbyismus je nach Bedarf bestehender Bausubstanz zuleiberücken, dass leider keine Lehren aus den bau- und kulturhistorischen Erkenntnissen gezogen werden. Es werden immer wieder baukulturell verheerende Fehler begangen – aus unterschiedlichen Interessenslagen heraus, aber mit gleichbleibenden Methoden. Diese geben sich beispielsweise in dem Trick zu erkennen, vorübergehende Ablehnung bestimmter ästhetischer Phänomene zu nutzen, um Feindbilder zu zeichnen, und anschließend Abriss und Neubau oder doch erhebliche Veränderungen beispielsweise durch Wärmedämmung zu propagieren. Solches Vorgehen ist alt und altbekannt, funktioniert aber leider immer noch.

Bottom up: Hier lässt sich's leben

Die Liste gelungener Sanierungen, die Energie- und Müllproduktion zugunsten eines bleibenden Erscheinungsbildes hintan stellten, ist lang und wird länger. Im Berliner Hansaviertel wohnt es sich einfach gut, der Stuttgarter Hannibal – drei Hochhausscheiben – wird sukzessive mit Dreifachverglasung und partieller Dämmung fit gehalten. Dann gibt es jene Beispiele, in denen baukulturell gelungenes Sanieren teuer erkaufte wurde: das Dreischeiben-Hochhaus in Düsseldorf oder die Hypobank in München. Na und? Die Ressource „Geld“ gibt es auf der Welt in Hülle und Fülle. Bemerkenswert ist dazu, dass in nahezu jeder Stadt Initiativen gegen Verlust und Entstellung jüngerer Architektur entstehen, oft erfolgreich in prominenten Fällen wie in Köln, oft erschütternd erfolglos wie beim Palast der Republik oder dem Ahornblatt in Berlin.

Bautechnische Aufrüstung oder Abrüstung nun als Methoden gegeneinander auszuspielen, führt in eine dusselige Richtung, die dem Alltag nicht gerecht wird. Ob der Energie und Rohstoffe fressende, Baumüll produzierende Aufwand mit Dämmen und Dreifachverglasen der richtige ist, kann nur im Einzelfall entschieden werden. Aber genau darauf kommt es an. Vorausgesetzt, man einigt sich endlich auf eine sorgsame, vernünftige Pflege des Vorhandenen.

FACHBEITRAG: Was schief gehen kann

von Dina Dorothea Falbe

Berlin-Schmargendorf, Siedlungsbauten zwischen Oberer und Salzbrunner Straße (Bild: Christopher Falbe)

Energetische Sanierung: Dämmwahn, notwendiges Übel oder vielleicht doch ökologisch sinnvoll? Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten, sondern nur mit Blick auf den Einzelfall – genau wie die Frage nach einem möglichen Denkmalwert. Wo beide Fragen zusammenkommen, gehen die Meinungen besonders weit auseinander. Der Fall eines Wohnensembles in Berlin-Schmargendorf illustriert auf eindrucksvolle Weise, was in diesem Zusammenhang alles schief gehen kann.

Expressionismus oder Heimatstil?

Die viergeschossigen grauen Putzbauten mit Walmdächern zwischen Orber Straße und Salzbrunner Straße wurden 1938/39 errichtet, ohne sich dies gestalterisch anmerken zu lassen. Sie passen weder zum Heimatstil der gartenstadtartigen SS-Siedlung an der Krümmen Lanke, noch

zur monumentalen Strenge der Wohnsiedlung am Grazer Damm. Mit den abstrakten Klinkerornamenten um die Eingangstür und am Treppenaufgang könnten sie auch ein konservatives Beispiel der 1920er Jahre sein. Insgesamt sieben Häuserzeilen sind durch verlinkerte Pergolen miteinander verbunden und schließen einen etwas tiefer liegenden Innenhof ein. Als Architekten des Ensembles nennt das Buch „Berlin und seine Bauten Teil IV A“ den Namen „Sänger“. Beauftragt wurde er durch die Gemeinnützige Aktien-Gesellschaft für Angestellten-Heimstätten (Gagfah).

Viele verschiedene Wohnungsbaugesellschaften, private Bauherren und mindestens ebenso viele Architekten bestimmten in den 1920er und 1930er Jahren den Wohnungsbau in Berlin. Legendär ist der „Zehlendorfer Dächerkrieg“, in dem sich u. a. Bruno Taut und Hans Poelzig gegenüberstanden. Der Architekt Harry Rosenthal hatte in beiden Büros gearbeitet. So scheint sein „Haus Salzbrunn“ (1927) in der Salzbrunner Straße beide Auffassungen zu verbinden. Für einen privaten Bauherrn errichtete er dort ein Wohnhaus mit großen, schmucklosen Fenstern, runden Balkonen und weißem Anstrich – ganz im Sinne des Neuen Bauens, wie es die Stuttgarter Weißenhofsiedlung repräsentierte. Darauf setzte er allerdings ein geneigtes Dach, wie in traditionellen Bauformen üblich.

Polystyrol statt Grauputz

Elf Jahre später, als Architekt Sänger auf der gegenüberliegenden Straßenseite für die Gagfah baute, hatte Harry Rosenthal Deutschland bereits verlassen müssen. Die Dachform und die Gebäudeanordnung, wie sie einen losen Blockrand markiert, verbinden jedoch dieses Gegenüber unterschiedlicher Fassaden. Eine Straßenecke weiter steht ein Haus von Hans Scharoun aus dem Jahr 1932. Die unterschiedlichen Architekturauffassungen der 1920er und 1930er treffen dieser Nachbarschaft zusammen und illustrieren so auf engem Raum ein wichtiges Kapitel Berliner Stadtentwicklung. Die Gegend nahe dem S-Bahnhof Hohenzollerndamm wurde nicht auf einmal beplant: Einige Blocks und Straßenecke blieben auch nach dem Krieg noch lange unbebaut. Der zeittypische Wohnungsbau vieler weiterer Jahrzehnte ergänzte Schritt für Schritt die inzwischen historischen Häuser.

Die Gagfah trug indessen wenig zum Unterhalt ihrer Gebäude in der Orber, Salzbrunner und Charlottenbrunner Straße bei. „Kriegsbedingte Zerstörungen wurden im Rahmen des Aufbau-Programms 1952 beseitigt“, weiß das Bezirkslexikon von Charlottenburg-Wilmersdorf. Dies war

die letzte Modernisierung des Ensembles – bis zu dem Jahr, in dem die Deutsche Annington sich mit der Gagfah zu Deutschlands größtem Immobilienkonzern „Vonovia“ zusammen schloss: 2015. Plötzlich wurden die Mieter mit einer geplanten Mieterhöhung konfrontiert, die sich aus einer energetischen Sanierung ergeben sollte. Polystyrol sollte nun den Grauputz verdecken, dessen Widerstandsfähigkeit sich ein Dreivierteljahrhundert bewährt hatte. Weiße Kunststofffenster ersetzen die bauzeitlichen Holzkastfenster. Auch die roten Haustüren werden bald nicht mehr aus handwerklich bearbeitetem Holz, sondern aus Metall sein.

Besitzstörung

Am 23. Januar 2016 empfahl der unabhängige Denkmalrat der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) das Ensemble unter Schutz zu stellen. Im Mai fasste die BVV den Beschluss sich beim Landesdenkmalamt (LDA) für die Eintragung in die Denkmalliste einzusetzen. Im August bestätigte das LDA die Denkmalwürdigkeit unter Vorbehalt weiterer Prüfungen. Die Bauarbeiten der Vonovia schritten indes voran, denn vor der Eintragung in die Denkmalliste sah sich das Landesdenkmalamt offenbar nicht in der Lage, in die Bauarbeiten einzugreifen. Zwischenzeitlich berichtete die Berliner Zeitung (BZ) über den „Aufstand in Schmargendorf“ – insgesamt 16 Mieter der 190 Einheiten umfassenden Wohnanlage hatten vor dem Verwaltungsgericht Klage wegen „Besitzstörung“ eingelegt, um sich gegen die Dämmung ihrer Wohnungen zu wehren. Die erwartete Heizkostensparnis fällt gegenüber der Mieterhöhung marginal aus. „Die wollen nur die Mieterhöhung verhindern“, meint ein junger Anwohner, „der Denkmalschutz wäre nur ein Mittel dazu gewesen.“

Anfang April 2017 berichtete dann der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) vom „vergeblichen Protest in Berlin-Schmargendorf“ – der Denkmalschutz für die Wohnhäuser kommt nun doch nicht. Nach letztem Stand sollen nur die Gartenanlagen in die Denkmalliste eingetragen werden, da an den Bauten bereits zu viel verändert wurde. Dies erfuhren die Mieter nicht direkt vom Landesdenkmalamt, sondern vor Gericht im Februar 2017 von der Vonovia, die sich nach eigenen Angaben im „ständigen Austausch mit dem Denkmalamt“ befand. Gegenüber dem rbb erklärte die Vonovia zudem, dass das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf ihr bereits im September 2016 „nach Prüfung“ der Planungen „bestätigt“ habe, dass das Bauvorhaben „mit baukulturellen Belangen vereinbar“ sei.

moderneREGIONAL

Berlin-Schmargendorf, Siedlungsbauten zwischen Oberer und Salzbrunner Straße (Bild: Christopher Falbe)

Schmargendorfer Mieterprotest

Mieter Fred Grätz fühlt sich betrogen, zumal laut dem in Berlin geltenden Denkmalschutzgesetz die Denkmalliste „eben nicht mehr konstitutiv, also rechtserzeugend, sondern nur noch deklaratorisch, also rechtsbezeugend“ sei. Als Rentner engagiert sich Grätz als Sprecher des „Schmargendorfer Mieterprotestes“. Auch der pensionierte Denkmalpfleger Dr. Dieter Worbs, der als Mitglied des Denkmalbeirats die Eintragung empfohlen hatte, bedauert die nun ungehindert fortschreitenden Baumaßnahmen und bezeichnet sie angesichts der Bausubstanz als „unnötig“. Holzkastenfenster und massive Ziegelwände von 38 bis 50 Zentimetern Dicke bieten bereits mehr Isolation als viele konstruktive Lösungen der Nachkriegszeit.

Im selben Bezirk, etwas weiter südlich befindet sich die „Gartenstadt am Südwestkorso“, auch bekannt als „Künstlerkolonie“. Die 1927 bis 1930 für sozial nicht abgesicherte Künstler und Schriftsteller erbaute Siedlung steht seit 1990 unter Denkmalschutz und gehört ebenfalls der Vonovia. Obwohl die Bausubstanz dieser Siedlung mit der in der Orber Straße vergleichbar ist, sieht die Vonovia hier keinen Bedarf zur energetischen Sanierung.

„Man kann das doch so machen, dass es wie aus den 30ern aussieht“, meint ein älterer Anwohner, der wenig Verständnis für die Beschwerden des „Schmargendorfer Mieterprotestes“ hat. Mit dieser Aussage hat er gewissermaßen Recht, doch auch hier muss man wieder mit Blick auf den Einzelfall entscheiden – gerade die konkrete Bauausführung bereitet den Mietern wohl mit die größten Sorgen. Sie befürchten Schimmel und Algen an ihren Wänden und werfen der Vonovia vor, nicht nur bei den verwendeten Produkten, sondern auch an der Verarbeitung zu sparen. Dämmplatten sollen bei Regen und beidseitig an Balkontrennwänden verklebt werden, ein Mieter will verhindert haben, dass ein Fensterblech ohne den erforderlichen Abflusswinkel montiert wurde, sodass das Wasser in seine Wohnung geleitet worden wäre. Hier steht Aussage gegen Aussage. Tatsächlich fällt aber beim Besuch der Baustelle auf, dass die Bauarbeiten relativ unkoordiniert ablaufen. An verschiedenen Ecken wurde mit der Dämmung begonnen. Wirklich abgeschlossen scheint die „Sanierung“ bisher nirgends zu sein, obwohl die Bauarbeiten nun ins dritte Jahr gehen. Einige Holzfenster liegen achtlos auf einem Haufen, andere sind noch in Takt.

Aus Sicht benachteiligter Mieter erlaubt die Energieeinsparverordnung den „Missbrauch der Dämmung“ zur Mietsteigerung. Sie befürchten außerdem, dass die Vorgehensweise deutschlandweit „Schule macht“ und Immobilienfirmen möglichst schnell „Fakten schaffen“, damit sie sich um den Denkmalschutz keine Sorgen machen brauchen – berichtete der rbb. Umgekehrt kann auch die Denkmalpflege Schlüsse aus diesem Misserfolg ziehen. Wäre für eine Modernisierung dieser Art beispielsweise eine Baugenehmigung notwendig, könnten die Behörden Zeit gewinnen, die Denkmalswürdigkeit rechtzeitig zu prüfen.

Deutschland macht's effizient

Ob nun rechtens oder nicht – die Abläufe in diesem Fall bestätigen jedes Vorurteil gegenüber Behörden, die im Zweifelsfall nicht auf der Seite der Mieter, der Baukultur oder der Umwelt, sondern auf der Seite der „Wohnungskracken“ stehen – so bezeichnet Fred Grätz die Vonovia, die durch Übernahme weiterer Immobilienfirmen ständig ihre Rendite steigert. Gleichzeitig zeigt der Fall die aktuellen Problemstellungen der institutionellen Denkmalpflege auf: Wie könnte man, oder könnte man überhaupt den Unterschutzstellungsprozess demokratisieren? Die Empfehlung des unabhängigen Denkmalbeirates in Verbindung mit dem Engagement der Mieter zeigt ein öffentliches Interesse an den baukulturellen Werten der Wohnanlage. Obwohl ein solcher Wert fachlich bestätigt war, verlief das Verfahren sehr zögerlich und letztlich erfolglos.

Umweltschützer warnen vor den Folgen, die Kunststoffabfälle für Flora und Fauna haben. Auch Asbest galt lange Zeit als günstiger und sicherer Dämmstoff, bis man die Risiken erkannte. Trotz der Sondermüllklassifizierung von Dämmplatten aus Polystyrol wird auf den Seiten der Kampagne des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie „Deutschland macht's effizient“ weiterhin zuallererst auf Polystyrol verwiesen, das nach Angaben der Kampagne „etwa drei Viertel aller gedämmten Gebäude in Deutschland“ verkleidet. Immerhin engagiert sich das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz mit dem Holzbau-Plus-Wettbewerb für das Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen und prämiert unter dem Motto „additive Ehrlichkeit“ auch eine Dämmung aus diesen Materialien, die im Gegensatz zu ihrem künstlichen Gegenstück komplett wiederverwertbar und biologisch abbaubar sind.

Der staatlichen Förderung der energetischen Sanierungen fehlt die Grundlage für wirklich nachhaltiges Wirtschaften, solange die klassische

Immobilienbewertung von einer Lebenszeit weniger Jahrzehnte ausgeht, nach deren Ablauf das Gebäude für abrisssreif oder zumindest grundlegend renovierungsbedürftig erklärt wird. Nicht nur Energieeinsparung sondern auch Ressourcenschonung und Abfallreduktion sollten in die Berechnungen einbezogen werden. Der Grauputz der 1930er Jahre hat bis heute gehalten. Die massiven Mauern lassen sich gegebenenfalls wieder auspacken, die hölzernen Kastenfenster und Haustüren wandern jedoch auf den Müll und sind damit unwiederbringlich verloren. Die Fassade des neu gebauten Europäischen Rates in Brüssel muss den betroffenen Mietern wie reiner Hohn erscheinen: Sie besteht aus eben diesen Holzfenstern, die den Bewohnern der traditionellen Berliner Miethäuser und in ganz Europa teils gegen ihren Willen genommen werden.

FACHBEITRAG: „Klartext!“

von Thomas Rempen und 16 Master-Studierenden

„wir brauchen einen vdas“: Website für einen „verband_deutscher_architektur_studierenden – die interessenvertretung für die junge architekten-generation“ (Bild: Seminarergebnis)

Vor einem Jahr fragte mich die „Münster School of Architects“ (mas), ob ich nicht auch als Nicht-Architekt ein Semester-Seminar mit Masterstudenten machen will. Klar, wollte ich. Denn zwei Dinge beschäftigen mich schon lange: Da ist erstens die Sprachlosigkeit der Architekten im Labyrinth der Paragraphen, der Verordnungen, der Standards, der Regeldichten, der Abhängigkeiten – die Branche wehrt sich nicht, sie hat keine Lobby. Und zweitens sorgt genau diese deutsche Perfektionierung sinnferner Paragraphen und Verordnungen dafür, dass der sogenannte „Social turn“ und das soziale, preiswerte Wohnen für und mit allen (fast) unmöglich geworden ist.

16 Master-Studierende und eine Frage

16 Master-Studierende haben sich während des Wintersemesters 2016/2017 mit diesen beiden Problemfeldern auseinandergesetzt. Das Ergebnis: Sie haben entdeckt, warum die Architektur der Besinnung auf das notwendige, sinnvolle, nützliche, soziale, das liebens- und lebenswerte neue Rahmenbedingungen braucht. Sie haben entdeckt, wie problematisch und fragwürdig z. B. die Vorschriften zur Energiesparverordnung (EneV) sind, aber auch wie unzumutbar die Prosa der Bauordnungen ist und wie beschämend das Schweigen ihrer Branche. Sie haben

entdeckt, dass sie sich bemerkbar machen müssen, wenn sich etwas ändern soll für neue Freiheiten und neues Vertrauen in die gestalterischen und sozialen Werte der Architektur – denn dafür steht der Architekt.

Sich wehren, anklagen, fordern

Erst war da bei den Studierenden gelangweiltes, dann ungläubiges Zögern. Doch dann hatte ich große Freude daran, zu sehen, wie sich die Studierenden für all diese Fragen wie die Wärmedämmung begeistern konnten. Investigativ spürten sie zahlreiche unbekannte und oft skandalöse Architekturverhinderungsfakten auf. Um sich dann an etwas zu versuchen, was eigentlich gar nicht ihr ursächliches Interesse ist: politische Kommunikation, sich wehren, Fragen stellen, anklagen, fordern, laut werden – eben „Klartext!“ reden.

Wenn sich etwas ändern soll

Nach den Vorbereitungen im Seminar schlug am 21. Januar 2017 der „Tag des Klartextes“: Es gab eine Ausstellung mit Filmen, Plakaten, Faktenwand und Musik. Dabei präsentierten die Studierenden unter dem Motto „Sondermüll-Mode“ Selbstgemachtes aus Dämmstoff. Sie rappten zur Energiesparverordnung, lasen bizarre Passagen aus dem Baugesetzbuch mit über 61.000 Paragraphen sowie der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI). Es gab Führungen durch den Dschungel der Dämmfragen und Plakate gegen das Regelwirrwarr. Und die Seminarteilnehmer präsentieren Website und Konzept für einen Verband deutscher Architekturstudierenden, eine Interessensvertretung ihrer Generation.

Laut und ungedämmt

Die Ausstellung und ihre vielfältigen Präsentationen sind inzwischen Geschichte. Doch können einige der Ergebnisse online und in diesem Beitrag bleibend angeschaut werden. Und die Studierenden haben entdeckt, dass sie sich bemerkbar machen müssen, wenn sich etwas ändern soll in ihrer Branche. Sie setzen sich ein für neue Freiheiten und neues Vertrauen in die gestalterischen und sozialen Werte der Architektur.

moderneREGIONAL

"dämmst du noch oder dämmerts schon?": die "fact-wall" mit allen Facts und Figures zum Thema (Bild: Seminarpräsentation)

"dämmstoff catwalk": Nehmen wir das Material mal wörtlich und zeigen, was man alles Schönes aus dem Zeug machen könnte ... (Bild: Seminarpräsentation)

"Die Geschwindigkeit ist Teil des Problems"

INTERVIEW: der bayerische Generalkonservator Mathias Pfeil

Generalkonservator Mathias Pfeil spricht mit moderneREGIONAL über die konservatorischen Probleme neuer Bauten – wie der Münchener BMW-Turm (Bilder: links: Heribert Pohl, CC BY SA 2.0, rechts: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege)

„Der Denkmalbegriff aus dem Dehio und auch die Charta von Venedig sind in Teilen nicht mehr aktuell – so richtig und wegweisend sie seinerzeit auch waren.“ Gesagt hat das Professor und Diplom-Architekt Mathias Pfeil, Generalkonservator im Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. Doch er möchte damit nicht zum Bildersturm aufrufen: Es geht ihm um die Denkmalkriterien, die sich angesichts einer neuen Generation schützenswerter Nachkriegsbauten verschieben. Um diesem Wandel gerecht zu werden, wird ein neuer Lehrstuhl an der TU München eingerichtet: Auf Initiative von Mathias Pfeil und Professor Andreas Hild entsteht dort voraussichtlich Ende 2017 die „Restaurierungsprofessur Neuere Baudenkmalpflege“. moderneREGIONAL sprach mit Mathias Pfeil Anfang April 2017 über Forschung, Abwägung, Dämmung und Substanz.

moderneREGIONAL: Die Architekturmoderne ist im positiven wie negativen Sinn ein beherrschendes Gesprächsthema der Denkmalpflege. Werden sich ihre Schwerpunkte hin zur Nachkriegsarchitektur verschieben?

Mathias Pfeil: Nein, nicht grundsätzlich. Schwerpunkte verschieben sich ohnehin ständig, müssen sich verschieben. Und dies hieße ja auch, andere Epochen zu vernachlässigen. Aber die späte Nachkriegsmoderne ist in der Tat unterrepräsentiert. In Bayern stammen in der aktuellen Denkmalliste von etwa 110.000 Baudenkmalern nur 211 aus den 1960er und 1970er Jahren. Die Gebäude dieser Ära stehen auf dem gesellschaftlichen Prüfstand: Vom bestaunten Neubau zum außer Mode gekommenen Relikt müssen sie nun in ihrer Wertigkeit neu entdeckt werden oder sie können sich eben auch als obsolet erweisen. Über Letzteres entscheiden auch etwaige Sanierungsanforderungen.

mR: ... die womöglich das größte Problem sind, legt man den klassischen Denkmalbegriff auch bei modernen Gebäuden an – was zählt, ist die Originalsubstanz?

M. P.: Teilweise haben wir es hier mit Konstruktionen und Werkstoffen zu tun, die erstmalig saniert werden, darunter Kunststoffe, Hartfaserplatten oder Leichtmetall. Manche Materialien stellen sich als nicht restaurierbar heraus. Auch die energetische Ertüchtigung von spätmodernen Bauten ist schwierig, deren Energiebilanz ist oft ernüchternd. Wie lässt sich die vorhandene Substanz retten? Packt man das Gebäude unter Dämmplatten, bleibt es erhalten, wird gleichwohl vollends entstellt. Das Baudenkmal hat seine Eigenschaft verloren. Eigentlich müsste mindestens die Fassade abgenommen und mit besseren Dämmeigenschaften rekonstruiert werden. So aber geht unweigerlich Substanz verloren.

Doch was macht nun den Denkmalwert des Gebäudes aus: Ist es jene Fassade, seine Originalsubstanz, oder sind es auch seine Konstruktion, die städtebauliche Einbettung, die Idee hinterm Bau? Wir werden derartige Punkte vermutlich anders gewichten müssen, denn die anstehenden Eingriffe in jüngere Gebäude geraten oft wesentlich umfangreicher als bei Bauten etwa der Jahrhundertwende. 50 Zentimeter dickes Ziegel-Mauerwerk bedarf nicht unbedingt einer 15 Zentimeter dicken Styroporschicht. Stahl-Glasfassaden werden sie aber kaum ohne solche Maßnahmen dicht kriegen. Man muss sich also Gedanken machen, wie man sie dämmt, ohne die bauzeitliche Gestaltungsidee zu zerstören.

*Freiburg im Breisgau, Umnutzung von Gewerbehallen zu Ateliers
(Bild: AKBW)*

München, Osram-Haus (Bild: rufus46, CC BY SA 3.0)

mR: Das wäre also auch ein Forschungsansatz der Restaurierungsprofessur?

M. P.: Umbau und Sanierung statt Abriss und Neubau heißt künftig die Devise. Der neue Forschungsschwerpunkt wird ein Merkmal der TU München bilden, das über die bestehenden Ansätze weit hinausreicht. Der „Masterstudiengang Restaurierung“ kann durch diese neuen Fragestellungen der Restaurierungsprofessuren erweitert werden. Damit lässt sich auch die Konservierungswissenschaft verstärkt in die Architekturausbildung einbeziehen. Zu den Forschungsfeldern zählen etwa moderne Methoden der Bauphysik, Klima- und Heizproblematik sowie die energetische Sanierung, die Bewertung von Baustoffen, Oberflächen, Materialien und Ausstattungen. Zu oft werden nachkriegsmoderne Bauten unsachgemäß saniert. Das ging schon in den 1980ern los: Man verpasste vielen Häusern jener Ära plumpe Dachhüte, ersetzte filigrane Metallfenster durch Kunststoffteile und fügte glaswollunterfütterte Kunststoff- oder Blechfassaden hinzu.

mR: Haben wir uns die Probleme mit dieser Art der Architektur also selbst zuzuschreiben, durch zu optimistisches Bauen und später durch überstürzte Sanierungsversuche?

M. P.: Die Anforderungen an Gebäude und Materialien änderten sich in den vergangenen Jahrzehnten rasant. Diese Geschwindigkeit ist nun ein Teil des Problems. Vieles konnte nicht zu Ende gedacht werden oder wurde im Fortschrittsglauben erst mal gebaut, ohne etwas über das Alterungsverhalten zu wissen. Die Sicherung gerade von Nachkriegsbauten hängt davon ab, ob wir diese auch in der ursprünglichen Nutzung behalten oder einer sinnvollen neuen Funktion zuführen können. Doch das ist für Gebäude dieser Zeit mit ihren innovativen technischen Konstruktionen nicht einfach. Es dürfte nicht selten passieren, dass wir gar keine denkmalgerechte Nachnutzung finden können.

Prof. Mathias Pfeil, * 1961. Architekturstudium an der TU München, 1991 bis 1994 Gebietsreferent Städtebauförderung bei der Regierung von Schwaben, 1994 bis 1997 Stadtbaurat in Waldkraiburg, 1997 bis 1999 Gebietsreferent Städtebauförderung bei der Regierung von Oberbayern, 1999 bis 2001 tätig an der Obersten Baubehörde im Bayerischen Innenministerium, 2001 bis 2006 Referatsleiter in der Bayerischen Staatskanzlei in Brüssel, 2006 bis 2014 Leiter der Bauabteilung der Bayerischen Schlösserverwaltung. Seit 2014 Generalkonservator des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege, seit 2016 Honorarprofessor an der TU München.

PORTRÄT: Zweimal Bürofassade

von Daniel Bartetzko

Frankfurt am Main, VCI-Zentrale nach der Sanierung (Bild: Pielok Marquardt, Offenbach am Main)

Eine energetische Ertüchtigung muss bei Bauten der Nachkriegsmoderne nicht zwangsläufig die Ästhetik ruinieren. Zwei gelungene Beispiele fürs „Revitalisieren“ von Bürohäusern der Wirtschaftswunderzeit, nur eines davon denkmalgeschützt, finden sich in Frankfurt/Main; beide ausgeführt durch das Büro Pielok Marquardt aus Offenbach.

Verkaufskontor der Farbwerke Hoechst

Seit Ende der 1990er Jahre unter Schutz steht das ehemalige Verkaufskontor der Farbwerke Hoechst im Stadtteil Sachsenhausen. Es wurde nach Plänen der Architekten Max Meid und Helmut Romeick 1955/56 errichtet und 1968 erweitert. Das Büro Meid & Romeick zeichnet für etliche Frankfurter Nachkriegsbauten verantwortlich, so für das Parkhaus Hauptwache (1956) und das Hochhaus der Schweizer National (1963/64) am Mainufer. Auch das Konrad-Adenauer-Haus in Bonn (1971, abgerissen 2003) war ihr Entwurf.

Für die Hoechst AG entstand ein gestreckter viergeschossiger Betonskelettbau mit Travertin-verkleideter Fassade, gerastert durch Fensterbänder und braunrote Verblendriemchen in deren Brüstungsfeldern. Den Haupteingang überfasst ein weit auskragendes, geknicktes Flugdach. In den 1980ern ersetzte man die ursprünglichen Metall- durch Kunststofffenster. Weitere Umbauten folgten 1997, als die Pensionskasse der fusionierten Hoechst AG die Immobilie zur Vermietung feilbot. Mit Auszug der letzten Mieter 2011 war eine Grundsanierung unumgänglich. Zwar unterliegt der Bau dank des Denkmalstatus nicht der Energieeinsparverordnung (EnEV), eine Vermietung an solvente gewerbliche Nutzer wäre aber aufgrund der hohen Energiekosten kaum mehr möglich gewesen.

Pielok Marquardt baut um

Pielok Marquardt, die 2005 bereits das Schweizer-National-Hochhaus sanierten, gelang beim zweijährigen Umbau ein Kunststück: die Anmutung des Gebäudes zu erhalten und trotz starker Eingriffe in die Substanz mit dem Denkmalamt zu kooperieren. Das Kontorhaus wurde entkernt und, unter Beibehaltung der ohnehin wenigen bauzeitlichen Details im Inneren, geradezu rekonstruiert: Die neu aufgebrachte Travertin-Fassade erhielt eine zehn Zentimeter starke, hinterlüftete Wärmedämmung. Die Ziegelriemchen der Brüstungsfelder sind auf der neuen Dämmung verklebt. Insgesamt ist die Fassade um elf Zentimeter gewachsen. Ihre vollständige Rekonstruktion ermöglichte es jedoch, dies nahezu unmerklich auszuführen. Ein Sonnenschutz wurde in die neuen Metallfenster gelegt, welche in ihrer Anmutung wieder nahe am 1958er-Original liegen.

Zudem wurden im gesamten Gebäude Heiz-Kühldecken installiert. Sie reduzierten die Raumhöhe um wenige Zentimeter, machten aber die raumgreifenden Heizkörper obsolet. Die einzig gemauerten, tragenden Wände eines langen Flurs wurden zugunsten einer flexiblen Büroaufteilung in Pfeiler/Durchbrüche aufgelöst. Es entstanden pro Geschoss zwei Nutzungseinheiten, die frei einteil- und möblierbar sind. Dominierende Bestandteile im Inneren sind die teils originalen, teils rekonstruierten schwarzen Granittreppen samt Geländer. Sie lassen nie vergessen, dass man sich in einem fast 60 Jahre alten Bau befindet. 2016 wurde das Projekt beim Hessischen Denkmalschutzpreis mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. Die Begründung: „Trotz des erheblichen Verlusts an originaler Bausubstanz ist die Sanierung (ein) positives Beispiel für die energetische Modernisierung eines vergleichsweise jungen Baudenkmals.“

Frankfurt am Main, ehemaliges Verkaufskontor der Hoechst Farbwerke (Bild: Pielok Marquardt, Offenbach am Main)

Frankfurt am Main, VCI-Zentrale zur Bauzeit (links) und um 2011 (rechts) (Bilder: historische Abbildungen)

Sanierung der VCI-Zentrale

Es geht auch ohne Denkmalschutz: Manchmal genügen ein Bauherr mit (ästhetischem) Anspruch und ein Architekt mit Sinn für Nachkriegsmoderne, um ein Gebäude zu revitalisieren wie gleichwohl zu retten. Das 1954/55 gebaute Scheibenhochhaus des Verbands der chemischen Industrie (VCI) in der Mainzer Landstraße ist ein Beispiel hierfür. Ursprünglich kleidete den Bau eine durch Lisenen gegliederte Steinfassade. In den 1980er Jahren erhielt die VCI-Zentrale eine entstellende Blechverkleidung und einen wuchtigen Dachaufbau. Seit 1997 arbeiten Pielok Marquardt für den VCI, die just vollendete Sanierung des Hochhauses entstand aus der Situation, nach einem möglichen Abriss nicht mehr in gleichem Umfang bauen zu dürfen: Das Gebäude ragt über die Fluchtlinie hinaus und übertrifft die Nachbarbebauung um etliche Geschosse.

Auch der VCI wurde entkernt, nur das bereits sanierte Erdgeschoss blieb unangetastet. Nun ziert den Bau eine zweischalige Fassade mit zentraler Lüftung, orientiert an der Tragstruktur des Gebäudes. Vor den Fenstern befinden sich hochrechteckige Prallscheiben, über ihnen im Inneren an der Decke jeweils Luftleitplatten, die zur Klimatisierung der Büros beitragen. Zudem wurden die Böden wie beim Hoechst-Gebäude gedoppelt, bei nur drei Meter Raumhöhe ein sensibles Unterfangen. Auch die Raumaufteilung ist heute komplett verändert, sodass Tageslicht quer durch die Etagen scheinen kann. Die Verblendung der Außenhülle mit Jura-Kalk kommt der einstigen Gestaltung nahe, das neu gebaute Obergeschoss schließt heute wieder mit einem Flugdach ab. Hier oben befindet sich die 1997 erneuerte Kantine, deren Interieur während der Sanierung eingelagert und wiederverwendet und ergänzt wurde.

FOTOSTRECKE: Vorher-Nachher-Platte

mit Aufnahmen von Martin Maleschka

Cottbus (Bild: Martin Maleschka)

Vielleicht verstehen wir sie nur falsch. Vielleicht ist es eigentlich eine liebevolle Geste, wenn Investoren und Wohnungsbaugesellschaften die Ostplatte gut einpacken. Auf dass ihr nichts Böses widerfähre, dass weder Wind noch Wetter, weder Denkmalschutz noch Ostmodernisten ihr etwas anhaben können. Der Architekt und Fotograf Martin Maleschka, regelmäßig in Ausstellungen vertreten, hat sich für moderneREGIONAL durch Bukarest und den Osten unserer Republik gearbeitet: Platte vorher-nachher. Vergleichen Sie selbst!

moderneREGIONAL

Bukarest (Bild: Martin Maleschka)

Bukarest (Bild: Martin Maleschka)

Halle-Südstadt (Bild: Martin-Maleschka)

moderneREGIONAL

Altenburg (Bild: Martin Maleschka)

Wolfen-Nord (Bild: Martin Maleschka)

Cottbus (Bild: Martin Maleschka)

moderneREGIONAL

Rostock (Bild: Martin Maleschka)

Cottbus (Bild: Martin Maleschka)

Die Autoren

Daniel Bartetzko, * 1969, Germanist M. A., Studium der Germanistik, Kunstgeschichte und Kulturanthropologie in Frankfurt/Main, 1998-2007 freier Journalist im Bereich Feuilleton u. a. für die Frankfurter Rundschau, heute Redakteur bei Oldtimer Markt und Oldtimer Praxis, Schwerpunkte: moderne Architektur, Oldtimer, Design.

Dr. Ursula Baus, freie Architekturpublizistin/-wissenschaftlerin, Mitgründerin von frei04 publizistik, Herausgabe des eMagazins www.marlowes.de, Lehraufträge für Architekturkritik/-theorie, Publikationen, Gremienarbeit (Bundesstiftung Baukultur, IBA Basel, Mies van der Rohe Prize Expert, Schelling Architekturstiftung), Schwerpunkte: Architektur, Städtebau-Kontext, Politik, Ökonomie.

Dina Dorothea und Christopher Falbe, die Architekturjournalistin und der Fotograf aus Berlin widmen sich in freien Projekten der Architektur der Nachkriegsjahrzehnte.

Prof. Thomas Rempen, *1945, Studium der Kunst, Typografie, Grafikdesign und Werbung in Stuttgart und Wuppertal, 1972 Gründung der Werbeagentur Hildmann, Simon, Rempen & Schmitz, 1994-2003 Agentur Rempen und Partner, seit 2003 "Werkstatt für Ideen", 2000-10 Lehrstuhl für "Integriertes Kommunikationsdesign" in Essen. 2011 Bundesverdienstkreuz 1. Klasse.

Impressum

Heftredaktion: Daniel Bartetzko, Frankfurt am Main 2017

Titelmotiv: Berliner, U-Bahnhof Gesundbrunnen, Bild: Frieder Salm

Herausgeber: Daniel Bartetzko, Karin Berkemann, C. Julius Reinsberg

Onlineversion des Hefts: www.moderne-regional.de/verdaemmt-17-2/

ISSN (online): 2365-0370.

HBZ-ID: HT018260134.

ZDB-ID: 1050988183.

Letzte Änderungen am Dokument: 25. April 2017

Die Urheberrechte für die Beiträge liegen jeweils bei den Autoren, die Rechte für die Abbildungen wie jeweils am Bild angegeben. Es gelten die Ausführungen des Impressums von moderneREGIONAL: www.moderne-regional.de/impressum/.

moderneREGIONAL gUG (haftungsbeschränkt), c/o Dr. Karin Berkemann, Frankenallee 134, 60326 Frankfurt am Main, 0179/7868261, k.berkemann@moderne-regional.de, www.moderne-regional.de.